

РОЛЬ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЗУЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Айсачева Мафтунабону Ойбек қизи

Магистрантка

Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660236>

Введение

Нам известно, несахарный диабет (diabetes insipidus) — хроническое заболевание, возникновение которого связано с недостаточной активностью антидиуретического гормона (вазопрессина) или отсутствием ответа почечных канальцев, в результате чего наблюдается выраженная дегидратация (полиурия) и гипернатриемия. Заболевание является полиэтиологичным, протекает хронически и приводит к инвалидизации больных. Водно-электролитные нарушения служат обязательным патофизиологическим компонентом любого процесса. Этим же объясняется многообразие этиологических, патогенетических и клинико-лабораторных вариантов нарушений водного гомеостаза.

Цель исследования — Оценка распространенности различных форм несахарного диабета среди взрослого и детского населения на республиканском уровне Андижанской области по уровню лечения.

Материалы и методы

В исследовании использованы данные регистра больных НД, состоящих на учете в областных эндокринологических диспансерах (ОЭД) всех регионов Республики Узбекистан (РУз) и Республики Каракалпакстан (РКК) в 2018 году, а также собственные наблюдения. Установлено, что в РУз и РКК на конец 2018 г. на учете состояли 1237 детей и подростков, больных НД. Нами проведен анализ 397 случаев заболевания НД. Средний возраст больных составил $5,6 \pm 2,0$ года.

Больным проведены исследования эндокринного и неврологического статуса, глазного дна, полей зрения; рентгенография турецкого седла, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, общий анализ мочи, анализ мочи по Зимницкому; биохимические исследования крови — на калий, натрий, хлориды, общий белок и фракции.

Каждый участник получал подробную информацию о проведенном исследовании и давал письменное информированное согласие на участие. Статистический анализ проводился с использованием статистических программ «R», версия 3.5.2. При сравнении средних величин в нормально распределенных совокупностях количественных данных рассчитывался t-критерий Стьюдента. При сравнении номинальных данных использовали

критерий χ^2 Пирсона, дивергенцию Кульбака — Лейблера. Различия считались статистически значимыми при уровне значимости $p < 0,05$.

Обсуждение

Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга с контрастным усилением (КУ) показано всем пациентам с подтвержденным центральным несахарным диабетом [3]. В норме на МР-томограммах в сагиттальной проекции на T1-взвешенных изображениях без КУ нейрогипофиз визуализируется в виде очагового гиперинтенсивного сигнала за аденогипофизом. Гиперинтенсивный сигнал нейрогипофиза связывают с депонированием в нем богатых фосфолипидами секреторных гранул, содержащих антидиуретический гормон (АДГ). Отношение интенсивности МР сигнала нейрогипофиза к интенсивности сигнала моста мозга коррелирует с содержанием в нем АДГ. Отсутствие гиперинтенсивного сигнала от нейрогипофиза многими экспертами рассматривается как неспецифический признак его патологии. Отмечено, что при центральном несахарном диабете гиперинтенсивный сигнал нейрогипофиза, как правило, не визуализируется, что объясняется истощением запаса АДГ вследствие нарушения его синтеза и или транспорта из гипоталамуса [4].

У пациентов с несахарным диабетом также возможно отсутствие гиперинтенсивного сигнала нейрогипофиза в результате высокой скорости секреции АДГ без его депонирования в задней доле гипофиза. Снижение депо АДГ в нейрогипофизе описано также у пожилых лиц, у пациентов на программном гемодиализе, у больных нервной анорексией и при септическом шоке. Часто истощение запасов АДГ в нейрогипофизе наблюдается при некомпенсированном сахарном диабете, что обусловлено гиперсекрецией АДГ в ответ на гиперосмоляльность крови из-за гипергликемии [5].

Выводы

1. В регионах Республики Узбекистан и РКК наиболее часто наблюдались две формы несахарного диабета: идиопатическая — 214 (55,8 %) и центральная — 129 случаев (40,9 %).
2. Заболевание чаще встречалось у лиц мужского пола (51,1 %).

Использованная литература:

1. Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Каримова М.М., Насырова Х.К., Ходжаева Ф.С., Бобоходжаева Ш.А. //Международный эндокринологический журнал, ISSN 2224-0721 № 7(55) 2013. Стр. 20-24.
2. Урманова Ю.М., Хамраева Д.И. ///Международный эндокринологический журнал, ISSN 2224-0721 (print), ISSN 2307-1427 (online) Том 16, № 8, 2020. Стр. 116-121.

3. Adams J.R., Blevins L.S., Allen G.S. et al. Disorders of water metabolism following transsphenoidal pituitary surgery: A single institution's experience. *Pituitary*. 2006. 9 (2). 93-99. doi: 10.1007/s11102-006-9276-2.
4. Arai S.R., Butzlaff A., Stotts N.A., Puntillo K.A. Quench the Thirst: Lessons From Clinical Thirst Trials. *Biol. Res. Nurs.* 2013. 16 (4). 456-466. doi: 10.1177/1099800413505900.
5. Fleseriu M., Hashim I.A., Karavitaki N. et al. Hormonal Replacement in Hypopituitarism in Adults: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. *J. Clin. Endocr. Metab.* 2016. 101 (11). 3888-3921. doi: 10.1210/jc.2016-2118.
6. Aripova, Z. S. Essence and life meaning of world view / Z. S. Aripova // Экономика и социум. – 2020. – No 11(78). – P. 78-81.
7. Aripova, Z. S. Philosophy as a unity of scientific and non-scientific knowledge / Z. S. Aripova // Экономика и социум. – 2022. – No 3-2(94). – P. 46-49. – EDN MIJHSE.
8. Айсачева М О. Факторы риска кардиоваскулярных изменений у больных сахарным диабетом 2 типа / International Simposium of Young Scholars (USA) // This conference will be organized in the USA on 10 the of October and the final proceeding will be provided on the 24th of October as a whole // 2021. Pages 16-24.

